

MODELAGEM DE ENLACES DE COMUNICAÇÃO COM NANOSSATÉLITES

Marco Túlio França
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia

Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0005-2011-6240

Luciano Xavier Medeiros
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia

Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-6000-2743

Alexandre Coutinho Mateus
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de
Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-8735-3252

Resumo - Este trabalho apresenta uma análise do desempenho de enlaces de comunicação entre nanossatélites em órbita baixa (LEO) e uma estação terrena localizada em Uberlândia-MG. O estudo investiga o impacto de parâmetros críticos, como ganho de antena, taxa de transmissão, ângulo de elevação e condições atmosféricas, com ênfase na atenuação por chuva em regiões tropicais. A metodologia baseia-se na modelagem do orçamento de enlace e em simulações no MATLAB, considerando cenários de alta disponibilidade. Os resultados indicam que a combinação de chuvas intensas, baixos ângulos de elevação e elevadas taxas de transmissão representa o pior caso para o enlace, podendo comprometer sua viabilidade. Conclui-se que a adequada escolha dos parâmetros do sistema, aliada à consideração das condições climáticas locais, é determinante para o desempenho de comunicações com nanossatélites.

Palavras-Chave - comunicação via satélite, nanossatélites, LEO, link budget, atenuação por chuva.

MODELING OF COMMUNICATION LINKS WITH NANOSATELLITES

Abstract - This paper presents an analysis of communication link performance between low Earth orbit (LEO) nanosatellites and a ground station located in Uberlândia, Brazil. The study evaluates the impact of key parameters such as antenna gain, data rate, elevation angle, and atmospheric conditions, with emphasis on rain attenuation in tropical regions. The methodology is based on link budget modeling and MATLAB simulations under high-availability scenarios. The results show that the combination of intense rainfall, low elevation angles, and high data rates represents the worst-case condition, potentially compromising link feasibility. It is concluded that proper system parameter selection, along with consideration of local climatic conditions, is essential for reliable nanosatellite communication.

Keywords - satellite communication, nanosatellites, LEO, link budget, rain attenuation.

NOMENCLATURA

LEO Low Earth Orbit (Órbita terrestre baixa).

QPSK Quadrature Phase Shift Keying (Chaveamento por Mudança de Fase em Quadratura).

CCSDS Consultative Committee for Space Data Systems.

BER Bit error rate (Taxa de erro de bit).

Eb/No Energia de bit pela densidade espectral de potência.

EIRP Effective Isotropic Radiated Power (Potência isotrópica efetivamente irradiada).

Rx G/T Ganho pela temperatura de ruído no receptor.

FSPL Free-Space Path Loss (Perda de propagação em espaço livre).

I. INTRODUÇÃO

O uso de nanossatélites em órbita baixa (LEO) tem crescido significativamente nos últimos anos devido à redução de custos de desenvolvimento e lançamento, possibilitando aplicações em monitoramento ambiental, comunicações e serviços de dados [1].

Entretanto, os enlaces de comunicação desses sistemas estão sujeitos a perdas associadas à propagação, incluindo atenuação em espaço livre e efeitos atmosféricos. Entre esses fatores, a atenuação por chuva destaca-se como um dos principais limitantes em regiões tropicais, sendo frequentemente modelada por recomendações da ITU-R [2].

Além disso, restrições de potência e ganho de antena tornam os enlaces de nanossatélites mais sensíveis à degradação da relação sinal-ruído e da margem do enlace [3].

Nesse contexto, este trabalho analisa o desempenho de enlaces de comunicação entre nanossatélites em órbita baixa e uma estação terrena localizada em Uberlândia-MG, utilizando modelagem de orçamento de enlace e simulações no MATLAB [4]. Como contribuição, o estudo avalia os impactos das condições atmosféricas sobre o desempenho do enlace em cenários representativos de ambiente tropical.

II. TRABALHOS RELACIONADOS

O crescimento das aplicações envolvendo nanossatélites e CubeSats tem impulsionado pesquisas voltadas à modelagem e análise de enlaces de comunicação em órbita baixa (LEO). Devido às limitações dessas plataformas, diversos estudos investigam estratégias para otimização do desempenho dos enlaces satelitais.

No contexto internacional, Liu et al. analisaram 120 missões CubeSat desenvolvidas entre 2003 e 2022, destacando a crescente demanda por enlaces com maiores taxas de transmissão, uso de bandas superiores, como banda S e banda X, e antenas de maior ganho. O estudo também evidencia limitações relacionadas ao orçamento de potência e às condições de propagação do canal [5].

Em âmbito nacional, Ramos [15] investigou enlaces LEO aplicados a transmissões 5G utilizando modelagem computacional, destacando os impactos da distância orbital, frequência de operação e parâmetros de propagação sobre o desempenho do enlace. De forma complementar, Barbosa [16] explorou a modelagem de enlaces satelitais utilizando o software Clarke, enfatizando a importância da simulação computacional na análise de parâmetros de propagação, margem de enlace e disponibilidade do sistema.

Paralelamente, recomendações da ITU-R, especialmente os modelos P.618 e P.676, são amplamente utilizadas para estimativa de perdas atmosféricas em enlaces satelitais, incluindo atenuação por chuva e absorção gasosa [2], [14].

Entretanto, ainda são limitados os estudos que realizam análises comparativas entre arquiteturas LEO e GEO considerando simultaneamente efeitos atmosféricos, parâmetros orbitais e cenários representativos de regiões tropicais brasileiras.

Nesse contexto, este trabalho propõe uma análise comparativa entre enlaces de nanossatélites em banda S, sistemas LEO representativos da arquitetura Starlink e sistemas GEO baseados em parâmetros do Intelsat, utilizando modelagem de orçamento de enlace e simulações no MATLAB Satellite Link Budget Analyzer.

III. METODOLOGIA

Esta seção apresenta a metodologia adotada para a modelagem do enlace de comunicação entre a estação terrena e o nanossatélite, incluindo os parâmetros configurados e o procedimento aplicado nas simulações.

A. Definição de ganho e frequência

Para a definição das características de operação do nanossatélite, foi analisado o estudo “A Survey on CubeSat Missions and Their Antenna Designs”, de Liu et al. Nesse trabalho, os autores realizaram uma análise de 120 missões CubeSat desenvolvidas entre 2003 e 2022, identificando as principais tendências de projeto relacionadas às faixas de frequência utilizadas, tipos de antena e ganhos típicos empregados [5].

Com base nesse levantamento, foram definidos os parâmetros utilizados neste estudo, considerando o perfil de uma missão educacional, com base na figura 1. Missões assim normalmente operam na banda S e utiliza antenas compactas com ganhos superiores a aproximadamente 4 dBi [5].

Figura 1 - Guia de seleção de antenas e frequência.

B. Definição do esquema de modulação

Para o enlace de comunicação proposto foi adotada a modulação QPSK devido ao equilíbrio entre eficiência espectral e robustez ao ruído. Conforme as recomendações do CCSDS 401.0-B-32, esse esquema é amplamente empregado em enlaces de telemetria e telecomando na banda S [6].

Considerando uma taxa de erro de bits de 10^{-5} , foi adotado o valor de $E_b/N_0 \approx 9,6$ dB, obtido a partir da relação teórica entre BER e E_b/N_0 para modulação QPSK.

$$BER = Q\left(\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}}\right) \quad (2.1)$$

$$10^{-5} = Q\left(\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}}\right) \quad (2.2)$$

$$\frac{2E_b}{N_0} = (Q^{-1}(10^{-5}))^2 \quad (2.3)$$

$$\frac{E_b}{N_0} \approx 9,6 \text{ dB} \quad (2.4)$$

C. Parâmetros de simulação

A estação terrena considerada neste trabalho foi definida no campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). As coordenadas geográficas adotadas são:

Latitude: $-18,919182^\circ$ Longitude: $-48,258902^\circ$
Altitude: aproximadamente 870 m.

Os principais parâmetros do transmissor e do receptor da estação terrena considerados na modelagem são apresentados no Quadro 1.

Quadro 1- Parâmetros estação terrena transmissora.

Parâmetros	Valor base	Justificativa
Frequency	2.250 Ghz – Nanossatélite	Frequência de banda S, conforme visto na seção b [5].
	12/14 Ghz – Referência Starlink/Intelsat	Frequências considerando a operação em bandas Ku/Ka [8].
EIRP	35 dBW – Referência Starlink	Valor de EIRP representativo dado a equação $EIRP = PT(dBW) + GT(dBi)$, com $PT(dBW) = 15$ dBW e $GT(dBi) = 20$ dBi [8].
	50 dBW – Referência Intelsat	EIRP representativo mais elevada por se tratar de um satélite GEO, foi utilizado $PT(dBW) = 30$ dBW [9].
	20 dBW – Nanossatélite	Ganho da antena menor devido a frequência inferior tendo $GT(dBi) = 5$ e $PT(dBW) = 15$.
Bit rate	20 Mbps – Referência Starlink/Intelsat	Valor representativo uplink, considerando taxas de dezenas de Mbps observadas em sistemas como Starlink e Intelsat [8], [9].
	1 Mbps – Nanossatélite	Valor considerando limitações do Nanossatélite. [5], [7].
Rx G/T	10,2 dB/K	Valor dado o ganho da antena (30 dBi) para um sistema com ruído equivalente de 95 K.
Required Eb/No	4,5 dB	Comumente receptores de estações terrenas de alto desempenho operam com Eb/No entre 4 e 5 dB [6], [7].

Os parâmetros de comunicação do nanossatélite, foram definidos com base em valores típicos de plataformas CubeSat utilizadas em missões de comunicação. Esses parâmetros são apresentados no Quadro 2.

Quadro 2 – Parâmetros do nanossatélite.

Parâmetro	Valor base	Justificativa
Frequency	2.050 GHz	Frequência de banda S, comumente utilizada em missões educacionais [5].
EIRP	4,0 dBW	Valor de EIRP dado a equação 2.4, com $PT(dBW) = 0$ dBW e $GT(dBi) = 4$ dBi [5].
Bit rate	1 Mbps	Valor considerando as restrições dado um nanossatélite [5], [7].
Rx G/T	-25 dB/K	valor representativo de antenas de pequeno ganho (≈ 4 dBi) e ruído térmico elevado (≈ 700 K), dado a equação $T_{sys} = T_{ant} + T_{sky} + T_{receptor}$ [7].
Required Eb/No	9,6 dB	Valor calculado na seção C.

Além disso, foram considerados dois cenários de sistemas satelitais para fins de comparação, utilizando parâmetros representativos de sistemas comerciais amplamente conhecidos. Os dados referentes aos sistemas analisados são apresentados no Quadro 3, incluindo informações associadas às configurações de comunicação dos sistemas Intelsat e Starlink.

Quadro 3 - Parâmetros de referência.

Parâmetro	Valor base	Justificativa
Frequency	14 GHz – Referência Starlink	Banda Ku/Ka, conforme descrito em documentação da FCC [8].
	12 GHz – Referência Intelsat	Intelsat 33e opera em Ku-band com downlink entre 10,7–12,75 GHz [9].
EIRP	38 dBW – Referência Starlink	EIRP varia entre 35 e 42, conforme documentação técnica [8].
	50 dBW – Referência Intelsat	Satélites EpicNG utilizam feixes de alto ganho com EIRP entre 48 e 54 dBW. Típico para satélites GEO [9], [7].
Bit rate	100 Mbps – Referência Starlink	Taxas de transmissão usuais de 50 a 150 Mbps, valor aproximado utilizado [8].
	50 Mbps – Referência Intelsat	Taxa representativa para enlaces VSAT e serviços corporativos em Ku-band fornecidos pelo Intelsat 33e [9].
Rx G/T	11.5 dB/K	terminais Ku/Ka com antenas de alto ganho e receptores de baixo ruído, o G/T típico varia entre 10 e 15 dB/K [3].
Required Eb/No	4,5 dB	Sistemas comerciais em banda Ku/Ka usam codificação avançada, reduzindo o Eb/No exigido para valores próximos de 4–5 dB [2], [3].

IV. RESULTADO

Nesta seção são apresentados os resultados obtidos a partir das simulações considerando três cenários distintos: um nanossatélite operando em banda S, um sistema em órbita baixa baseado na arquitetura do Starlink e um satélite geoestacionário baseado no Intelsat.

A. Resultados Downlink

O primeiro conjunto de resultados refere-se à evolução da perda em espaço livre (FSPL) ao longo do tempo, apresentada na Figura 2.

Figura 2 - FSPL(dB) x Tempo em downlink.

O satélite geoestacionário baseado no Intelsat apresentou FSPL praticamente constante, com valores próximos de 205 dB, devido à pequena variação da distância orbital. Em contrapartida, os sistemas em órbita baixa apresentaram variações significativas ao longo da passagem orbital.

O sistema baseado no Starlink, operando em banda Ku, apresentou FSPL variando aproximadamente entre 171,5 dB e 184 dB. Já o nanossatélite em banda S apresentou perdas menores, variando entre 155 dB e 167,5 dB, resultado coerente com a teoria de propagação em espaço livre, uma vez que frequências menores produzem menores perdas [10].

Os resultados simulados apresentaram consistência com os valores teóricos obtidos pela equação de FSPL, validando o modelo implementado no MATLAB.

$$FSPL_{Intelsat}(dB) = 20\log_{10}(36186) + 20\log_{10}(12) + 92,45 \quad (2.5)$$

$$FSPL_{Intelsat}(dB) = 205,2 \text{ dB} \quad (2.6)$$

Após isso, avaliou-se a margem de enlace ao longo do tempo, apresentada na Figura 3.

Figura 3 - Margem do enlace(dB) x Tempo em downlink.

Observa-se que o nanossatélite apresenta margens variando aproximadamente entre 10,1 dB e 22,6 dB, indicando uma operação com boa folga em relação ao E_b/N_0 requerido, como é esperado dado a equação 2.7.

$$\text{Margem} = \left(\frac{E_b}{N_0}\right)_{\text{Recebido}} - \left(\frac{E_b}{N_0}\right)_{\text{Requerido}} \quad (2.7)$$

O sistema baseado no Starlink apresentou comportamento semelhante, porém com margens ligeiramente menores, entre 8,2 dB e 20,2 dB, devido à maior taxa de transmissão empregada [11].

Por outro lado, o sistema baseado no Intelsat apresentou margem praticamente constante, próximo de 0 dB.

A relação entre E_b/N_0 , C/N_0 e taxa de transmissão é apresentada na Equação 2.8.

$$\frac{E_b}{N_0} = \frac{C}{N_0} - 10\log_{10}(R_b) - 60 \quad (2.8)$$

A análise da relação C/N_0 , apresentada na Figura 4, permite avaliar o desempenho do enlace sem o impacto direto da taxa de transmissão.

Figura 4 – C/N_0 (dB-Hz) x Tempo em downlink.

O sistema baseado no Starlink apresentou valores variando aproximadamente entre 105 dB-Hz e 93 dB-Hz, enquanto o nanossatélite apresentou valores entre 87 dB-Hz e 75 dB-Hz.

Essa diferença evidencia limitações estruturais do nanossatélite relacionadas ao menor EIRP, menor G/T e utilização de antenas compactas com ganhos reduzidos [12].

Em seguida, avaliou-se o impacto de chuva severa nos enlaces considerando disponibilidade de 99,9%. A Figura 5 apresenta a relação entre atenuação por chuva e ângulo de elevação.

Figura 5 – Atenuação da chuva(dB) x Elevação(deg) em downlink.

A Figura 5 apresenta a atenuação por chuva para os três cenários analisados. O nanossatélite em banda S apresentou impacto praticamente desprezível ao longo da variação do ângulo de elevação, devido aos menores coeficientes de atenuação nessa faixa de frequência e à menor distância do enlace LEO, que reduz o percurso do sinal na região de precipitação [13]. A Equação 2.9 apresenta a relação utilizada para cálculo da atenuação específica por chuva.

$$\gamma_R = K \cdot R^\alpha \quad (2.9)$$

Para o cenário baseado no Intelsat, a atenuação permaneceu praticamente constante em torno de 5 dB devido ao ângulo de elevação fixo do enlace GEO. Já o sistema representativo do Starlink apresentou maior impacto de chuva, principalmente em baixos ângulos de elevação, atingindo aproximadamente 31,5 dB próximo a 5°, evidenciando a maior sensibilidade de enlaces em frequências elevadas às condições de precipitação [13].

A Figura 6 apresenta a atenuação atmosférica total, considerando simultaneamente perdas por absorção gasosa e chuva. Observa-se novamente maior impacto nos enlaces em bandas Ku/Ka, enquanto o enlace em banda S apresentou atenuação significativamente menor.

Figura 6 – Atenuação atmosférica(dB) x Elevação(deg) em downlink.

Os resultados reforçam que enlaces em bandas Ku/Ka, como os representativos do Starlink e do Intelsat, são mais sensíveis às condições atmosféricas adversas devido aos maiores coeficientes de absorção nessas frequências. Em contrapartida, o enlace em banda S apresentou impacto reduzido [14]. A Figura 7 apresenta a margem do enlace em condição de chuva intensa.

Figura 7 – Margem(dB) x Elevação(deg) em downlink.

B. Resultados Uplink

Para o enlace de uplink, as simulações apresentaram comportamento semelhante ao observado no downlink para a perda em espaço livre, devido à mesma distância entre a estação terrena e os satélites. Assim, a análise concentra-se na margem de enlace sob condições atmosféricas adversas, apresentada na Figura 8.

Figura 8 – Margem(dB) x Tempo em Uplink.

Os sistemas baseados no Starlink e no Intelsat apresentaram desempenho satisfatório em uplink, mantendo margens positivas em relação ao E_b/N_0 requerido

Em contrapartida, o nanosatélite apresentou margens entre aproximadamente $-14,5$ dB e $-4,5$ dB, resultado associado principalmente ao baixo valor de G/T do receptor embarcado, causado pelo elevado ruído térmico do sistema e pelo baixo ganho da antena.

A Figura 9 apresenta a atenuação por chuva no uplink em função do ângulo de elevação.

Figura 9 – Atenuação da chuva(dB) x Elevação(deg) em Uplink.

Novamente, o sistema baseado no Starlink apresentou maior sensibilidade às condições atmosféricas, atingindo valores próximos de 25 dB em baixos ângulos de elevação.

Por outro lado, o nanosatélite em banda S manteve atenuação praticamente nula ao longo da variação angular, evidenciando maior robustez frente aos efeitos de precipitação.

A Figura 10 apresenta a atenuação atmosférica total no uplink, considerando simultaneamente os efeitos de absorção gasosa e chuva.

Figura 10 – Atenuação atmosférica(dB) x Elevação(deg) em Uplink.

No sistema Starlink, as perdas aumentaram aproximadamente 5 dB em relação ao cenário considerando apenas chuva, evidenciando a influência da absorção gasosa em frequências mais elevadas. Para o nanosatélite, o acréscimo foi de aproximadamente 2 dB, mantendo baixos níveis de impacto atmosférico.

V. CONCLUSÕES

Este trabalho apresentou uma análise do desempenho de enlaces de comunicação entre nanossatélites em órbita baixa e uma estação terrena localizada em Uberlândia–MG, utilizando modelagem de orçamento de enlace e simulações no ambiente MATLAB.

Os resultados evidenciaram diferenças significativas entre sistemas LEO e GEO. Sistemas em órbita baixa apresentaram menores perdas em espaço livre e margens de enlace mais favoráveis, enquanto enlaces geoestacionários apresentaram maiores perdas associadas à elevada distância orbital.

A análise demonstrou que, apesar das limitações inerentes aos nanossatélites, como menor EIRP e menor ganho de recepção, enlaces em banda S podem apresentar desempenho satisfatório quando a taxa de transmissão é compatível com as características do sistema. Além disso, verificou-se menor sensibilidade da banda S aos efeitos atmosféricos quando comparada às bandas Ku e Ka.

Os resultados também evidenciaram maior vulnerabilidade de enlaces em frequências elevadas às condições atmosféricas adversas, principalmente em cenários de chuva intensa e baixos ângulos de elevação.

Dessa forma, conclui-se que o desempenho de enlaces envolvendo nanossatélites depende diretamente do equilíbrio entre potência disponível, taxa de transmissão e condições de propagação.

Como trabalhos futuros, sugere-se a análise de diferentes esquemas de modulação e codificação, bem como a avaliação de cenários dinâmicos de órbita e disponibilidade do enlace.

REFERÊNCIAS

- [1] PRATT, T.; BOSTIAN, C.; ALLNUTT, J. *Satellite Communications*. 3. ed. Hoboken: Wiley, 2020.
- [2] ITU. *Recommendation ITU-R P.618-14: Propagation data and prediction methods required for the design of Earth-space telecommunication systems*. Geneva: International Telecommunication Union, 2023.
- [3] NASA. *State-of-the-Art Small Spacecraft Technology – Communications Section*. NASA Small Spacecraft Systems Virtual Institute (S3VI), 2023.
- [4] MATHWORKS. *Satellite Communications Toolbox – Link Budget Analysis*. Disponível em: <https://www.mathworks.com/help/satcom/gsatellite-link-budget.html>
- [5] X. Liu et al., “A Survey on CubeSat Missions and Their Antenna Designs,” *Electronics*, vol. 12, no. 15, p. 3283, 2023.
- [6] Consultative Committee for Space Data Systems (CCSDS), *Telemetry Channel Coding*, CCSDS 401.0-B-32, Washington, DC, USA, 2022.
- [7] G. Maral and M. Bousquet, *Satellite Communications Systems: Systems, Techniques and Technology*, 5th ed. Chichester, U.K.: Wiley, 2009.
- [8] Federal Communications Commission (FCC), *Starlink System Authorization and Technical Description*, Washington, DC, USA, 2020.
- [9] Intelsat, *Intelsat EpicNG and Intelsat-33e System Overview*, Intelsat Technical Documentation, 2021.
- [10] International Telecommunication Union – Radiocommunication Sector (ITU-R), *Recommendation ITU-R P.525-4: Calculation of Free-Space Attenuation*, Geneva, Switzerland, Aug. 2019.
- [11] B. Sklar, *Digital Communications: Fundamentals and Applications*, 2nd ed. Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice Hall, 2001.
- [12] S. Abulgasem, F. M. Tubbal, R. Raad and P. I. Theoharis, “Antenna Designs for CubeSats: A Review,” *IEEE Access*, vol. 9, pp. 45289–45324, 2021.
- [13] International Telecommunication Union – Radiocommunication Sector (ITU-R), *Recommendation ITU-R P.618-13: Propagation Data and Prediction Methods Required for the Design of Earth-Space Telecommunication Systems*, Geneva, Switzerland, 2017.
- [14] International Telecommunication Union – Radiocommunication Sector (ITU-R), *Recommendation ITU-R P.676-13: Attenuation by Atmospheric Gases*, Geneva, Switzerland, 2022.
- [15] P. L. C. Ramos, *Análise de Enlace de Satélites de Órbitas Baixas em Transmissões 5G*, Trabalho de Conclusão de Curso, Faculdade de Engenharia Elétrica, Universidade Federal de Uberlândia, Patos de Minas, MG, Brasil, 2024.
- [16] J. E. L. S. Barbosa, *Clarke: CAD PARA SIMULAÇÃO DE SISTEMAS VIA SATÉLITE*, Trabalho de Conclusão de Curso, Universidade de Brasília, Brasília, DF, Brasil, 2003.